

Walter Rüschi:

Karoline Rudolphi

Die Dichterin des Appenzeller Landsgemeindeliedes.

Wenn die Literatur-Studenten der altberühmten Neckarstadt von der „Heidelberger Himmelslerche“ sprachen, so zielten sie mit dieser freundlichen Bezeichnung auf die Dichterin Karoline Christine Louise Rudolphi, die als Inhaberin eines Mädcheninstitutes ohnehin der Gegenstand studentischen Witzes war. Wir können uns vorstellen, daß Karoline für diesen Beinamen ein nachsichtiges Lächeln übrig hatte, war sie doch bemüht, alles andere zu sein, als eine griesgrämige Tugendwächterin und hatte sie doch die Ideale ihrer Jugend frisch und unverwelkt in ihre fünfzig Jahre hinüber gebracht.

Ihre dichterischen Vorbilder und die Gefühlswelt, in der sie lebte und dachte, lagen allerdings um eine Generation zurück. Es war die Welt Gellerts und der religiösen Gesangbuchlyrik der vergangenen Jahrzehnte, das Erziehungsideal eines gesitteten Jahrhunderts, das wohl den Empfindungsbereich der Persönlichkeit bis zur schwärmerischen Ekstase entfaltet hatte, aber dennoch in den Schranken einer traditionellen, wohlbehüteten Ordnung verweilte, die ebenso göttliche Fügung war, wie die Harmonie der umgebenden Natur.

In diese Welt gehörten auch die „Gemälde weiblicher Erziehung“, die Karoline Rudolphi im Jahre 1807, gleichsam ihr geistiges Vermächtnis, erscheinen ließ. Sie erlebten noch eine zweite Auflage, aber die Schläge der Revolutionsepoche übertönten längst diese zarte Seelenmusik, in der sie von ihrem Ideal träumte. Heute öffnen wir das Büchlein wie eine Antiquität, wie eine Schatulle mit Kostbarkeiten aus längst vergangener Zeit. Und dennoch lebt in diesen Blättern etwas Unvergängliches; es ist, als würden unter leicht entferntem Staub die Farben einer liebevollen und künstlerischen Malerei sichtbar.

Nicht anders ergeht es uns mit Karoline Rudolphis Lyrik. Ihre Bändchen „Gedichte“, von denen das erste 1781 in Berlin, das zweite sechs Jahre später in Wolfenbüttel erschien, worauf 1796 in Leipzig eine dritte Sammlung folgte, enthalten vieles, das vergilbt ist, da keine höhere dichterische

Kraft es länger am Leben erhalten konnte, als es erlebt und nachempfunden wurde. Wenn dies der alleinige Daseinszweck dieser Poesien war, dann ist er erfüllt worden, denn Karoline Rudolphi hat unter ihren Zeitgenossen viele und dankbare Leser gefunden. Und doch regt sich in manchen Strophen und Versen höheres dichterisches Leben, klangvollere Saiten beginnen zu schwingen, und der Flug der Gedanken, wie die Bedeutung der Bilder, heben sich über das Alltägliche und Gewohnte hinaus in freiere Sphären. Vor allem aber war es ihr gegeben, einen Ton des Herzens mitklingen zu lassen, und darin hat sie vor manchem ihrer Vorgänger, die im rationalistischen und klassizistischen Gehrock einhergingen, etwas Wesentliches voraus. Sie war eine der vielen Frauen, die von dichterischem Geist berührt, in das große Konzert der Literatur ihres Jahrhunderts die sanfteren Töne weiblicher Empfindung zu streuen verstanden. Dieses unverkennbar Wahre, Erlebte verband sich bei Karoline mit unentwegtem Streben nach Großem, Edlem, Allgemeinem. Es waren neben Gelegenheitsgedichten, Widmungen und Albumblättern vor allem ihre zahlreichen Morgenlieder, Naturbetrachtungen und Erbauungsgedichte, in denen sich die kindlich lautere, an den Schöpfer vertrauensvoll hingeebene Stimmung mit einer feierlich anmutenden Sprache vereinigt, die an große Vorbilder erinnert. Es war schließlich der Reichtum deutscher Dichtung und Sprachgestalt, aus dem Karoline Rudolphi wie so viele andere unbekannte Dichter und Dichterinnen schöpfen konnte. Im Gefolge der Großen, die in den vorausgehenden Jahrzehnten diesen Reichtum erschlossen hatten und weiter erschlossen, durften diese kleineren Sterne am Dichterhimmel leuchten, selig im Widerstrahlen empfangenen Lichtes, und wenn ihr Glanz im helleren Strahl der großen Gestirne wieder verblaßte, so wurde dieses Opfer in neidloser Verehrung gebracht. Karolines Freundschaft mit Klopstock war ein Beispiel dieses schönen Verhältnisses.

Von dieser Dichterin sprechen wir hier, weil wir ihr einen unserer bekanntesten Texte verdanken — ein Gedicht, das dem Herzen der Schweizer aus vielen Gründen nahesteht und eine geradezu mythische Bedeutung angenommen hat. Es ist das Appenzeller Landsgemeindelied.

Man hat über Johann Heinrich Toblers „Ode an Gott“, diesen feierlichen Männergesang und seine einzigartige Weihewirkung schon vieles geschrieben. Dabei war man genötigt, die Urheberschaft des Textes entweder dem Appenzeller Landesführer selbst zuzuschreiben, oder sie mit Stilltschweigen zu übergehen, bis es nach langen Forschungen gelang, in Karoline Rudolphi, einer vergessenen deutschen Dichterin, den Schöpfer der berühmt gewordenen Ode aufzufinden, worüber der Schreibende, dem diese Feststellung gelungen war, in der „Neuen Zürcher Zeitung“ vom 19. Juni 1938 eingehend berichtet hat. Wenn wir heute darauf zurückkommen, so geschieht es, weil die Bedeutung des Liedes es wohl rechtfertigt und weil wir in der Lage sind, über Dichterin und Komponist noch ein Mehreres zu sagen. Fügen wir gleich bei, daß Karoline Rudolphi am 15. April 1811 in Heidelberg gestorben ist und daß Toblers Vertonung vierzehn Jahre später datiert, daß die Lebenssphären der Beiden sich nie be-

rührt haben und Karoline nur mit aller Wahrscheinlichkeit einmal in der Schweiz geweilt hat, als sie wenige Monate vor ihrem Tode Pestalozzi in Yverdon besuchte.

Sie war aus Magdeburg gebürtig, der Stadt, aus der, nebenbei gesagt, Heinrich Schokke stammt. In Potsdam verbrachte sie früh, ohne Vater, ihre Jugendjahre, begann als Mädchen schon zu dichten, fand dann eine Anstellung zu Kindern in einer adeligen Familie, erwies sich als begabte Erzieherin und eröffnete in der Folge mit bescheidenem Anfang in der Nähe von Hamburg ein Mädcheninstitut, das schließlich das erste seiner Art in Deutschland geworden ist.

Mit Eifer und Hingabe widmete sich Karoline ihrem Beruf und der Poesie. Auch als Dichterin blieb ihr der Erfolg nicht versagt. Die deutsche Literatur nahm ihre Werke freundlich auf. In die Hamburger Jahre fällt die freundschaftliche Beziehung zu Klopstock. 1811, nach dem Tode des Dichters, übersiedelte sie mit dem Institut nach Heidelberg, wo sie ihren Idealen treu, weiter wirkte und jugendlichen Herzens bis an ihr Ende dichtete und sang. Noch nicht dreißigjährig hat sie das Gedicht geschrieben, dem ein so schönes Schicksal beschieden war:

Alles Leben strömt aus Dir
und durchwallt in tausend Bächen
alle Welten . . .

Das neunstrophige Original ist im Gedichtband von 1787 erschienen und an oben genannter Stelle mitgeteilt worden. Die prachtvolle Konzentration des Landsgemeindetextes ist der Kürzung auf die vier bekannten Strophen zu danken, in denen sich die Kerngedanken des ursprünglichen Gedichts vollkommen zu einer Einheit zusammenschließen. Die Wirkung ist altbekannt. Sie rührt mindestens so sehr von den Worten, wie von der Melodie her. Man darf endlich daran erinnern, daß der Landsgemeindegang zu den wenigen Liedern gehört, von denen die Sänger mit Sicherheit alle Strophen kennen und singen. Das hat seinen Grund. Es lebt da etwas Geheimnisvolles und übt eine beinahe sakrale Gewalt. Man kann das Lied nicht ohne Ergriffenheit mitsingen. Es ist auch über seine Theologie schon gesprochen und geschrieben worden. Man hat sie auch schon angegriffen. Aber der Appenzeller weiß genau, was er an diesem Gesang hat, und er wird es weder gegen eine Dogmatik noch gegen ein hohles Vaterlandslied austauschen. Darüber herrscht kein Zweifel. Es ist ein religiöses Lied, aber kein Kirchenlied. Es gehört unter den freien Himmel. Es ist Vertrauen, Ergebung und Dank darin, aber es rauscht da auch von Strömen und Bächen. Es erhebt sich darin ein Glorificamus, und es atmet die feierliche Stille des Sanctus, wenn in der vierten Strophe die Gegenwart der Gottheit ahnungsvoll ausgesprochen wird, aber es ist da auch zugleich die kraftdurchwirkte, lebensvolle Natur, die uns umfängt. Da wird in ungeahnte Tiefen geleuchtet, und für denjenigen, der Toblers eigene Dichtungen und die von ihm bevorzugten Texte kennt, besteht kein Zweifel darüber, was er mit Karoline Rudolphis Worten sagen wollte.

Das Lied ist Jahrzehnte vorher in Deutschland schon vertont worden, einmal von Johann Georg Witthauer, einem Hamburger Musiker, der mit Karoline Rudolphi bekannt war, sodann von Johann Adam Hiller, dem in der Geschichte des deutschen Singspiels bedeutsamen Leipziger Komponisten. Wie ist Tobler zu diesem Text gekommen? Zu dieser Frage muß uns genügen, daß er viel gelesen hat und rastlos bestrebt war, seinen Gesichts-kreis zur erweitern. Karolinens Gedichte waren übrigens auch durch Almanache und Zeitschriften verbreitet worden. Wir finden unter Toblers Dichtern auch Goethe und Gaudenz von Salis. Jedenfalls ist er bei der Wahl seiner Texte stets von hohem Verantwortungsgefühl für die Würde der Tonkunst beseelt gewesen. Diesen Mann hat man als Melodiker noch kaum erkannt. Dabei hat er über zweihundert Lieder geschaffen, von denen viele an melodischer Schönheit und Einfachheit den Landsgemeindegang übertreffen. Und man bedenke, daß Tobler, der seine Jugend als väterloser Verdingbube zugebracht hat, dieses leistete, ohne Musik studiert zu haben, und während eines Lebens, das im Dienst rastlosen Kampfes um Existenz und Familie und unermüdetlich auf sich genommener Pflichten des öffentlichen Lebens stand. Landesführer Johann Heinrich Tobler von Wolfthalen hat nicht nur das Denkmal verdient, das das Appenzellervolk seinem Komponisten und Staatsmann 1938 auf der Höhe von Dögelinsegg errichtet hat, sein Werk und sein Geist sollten auch zu lebendigem Fortwirken erweckt werden.

Doch kehren wir zurück zu Karoline Rudolphi. Auch ihr gebührt ein dankbares Gedächtnis. Daß eines ihrer Gedichte zum Weihegesang einer schweizerischen Landsgemeinde geworden ist, hebt sie aus dem Dunkel des Vergessens und bringt sie uns in vertraute Nähe. Vor hundertfünfzig Jahren wirkte die vom Appenzellerland her erwachte Sangsbewegung in Begeisterung weit nach Deutschland, wie sich der Appenzellische Mut einstmals im Bund ob dem See so überraschend nach fernen Horizonten gedrängt hatte. Die Appenzeller sind nicht eingeschlossen in ihren Bergen, sie sehen von ihren grünen Höhen weit ins Land hinaus. Es könnten Beispiele dafür gegeben werden, wie merkwürdig sie sich zu Zeiten in klassische Sphären zu heben vermochten, wie sie für Weihe und Größe empfänglich waren und sein können und Dingen nahesteht, von denen manche nichts ahnen. Daß sie ein Landeslied haben, in dem der Atem der klassischen deutschen Dichtung weht, daß sie dieses Lied lieben, verstehen und hochschätzen, zeugt gleichfalls von diesem außergewöhnlichen Sinn.